

ارتباط هویت و زنان

نویسنده: عالمپور عالمی

چکیده

به قول ویتگنشتاین: زبان محصول زنده‌گی اجتماعی است؛ در زنده‌گی اجتماعی ساخته می‌شود و ما در حیات اجتماعی، زبان را می‌سازیم؛ او معتقد است که انسان‌ها در دل بازی‌های زبانی زنده‌گی می‌کنند. هایدگر زبان را خانه بودن می‌نامد؛ به این معنا که اساساً ما فرزند زبان هستیم و در دل زبان است که متولد می‌شویم و رشد می‌کنیم. زبان است که برای ما معنا تولید می‌کند، تا زمانی که چیزی به زبان ما در نیامده، توانایی فهم آن را نداریم.

زبان پارسی دری، یکی از زبان‌های مهم جهان است که از چندین نگاه دارای اهمیت است: زبان پارسی دری، زبان کتابت است، زبان رسمی دولت‌ها بوده است و یکی از زبان‌های زنده دنیا محسوب می‌شود. ناشادبختانه پارسی‌ستیزی به شیوه‌های متفاوت و از آدرس‌های متفاوت در افغانستان جریان دارد. واژه‌های دانش‌گاه، دانشکده و دانش‌جو بیگانه خوانده می‌شوند و به همین دلیل، واژه «دانش‌گاه» را از تابلوی دروازه دانش‌گاه‌های افغانستان حذف کرده‌اند؛ نامه‌های اداری بیشتر به یک زبان نوشته می‌شود در حالی‌که اکثریت شهروندان به زبان پارسی دری تکلم می‌کنند و این زبان حیثیت زبان میان‌اقوامی را دارد. با آن‌که هیچ‌خطری زبان پارسی دری را تهدید نمی‌کند با آن‌هم این برخوردهای غیر کارشناسانه، سبب تضعیف روحیه پارسی‌زبانان می‌گردد و ناراحتی‌هایی را به میان می‌آورد.

کلید واژه‌ها: زبان، هویت، پارسی، فارسی دری، دری، افغانستان.

مقدمه

زبان نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری هویت انسانی دارد. هرگاه سخن از حفظ، تقویت، گسترش فرهنگ و شکل‌گیری هویت می‌شود موضوع زبان به عنوان یک عامل اساسی در آن مطرح است. زبان و هویت دو جزء جدایی‌ناپذیر در تشکیل زیرساخت‌های جوامع بشری در عرصه روابط فردی و اجتماعی است.

فارسی یا پارسی دری، گونه رایج زبان پارسی در افغانستان است که معمولاً به گویش تاجیک‌ها و هزاره‌ها در این کشور گفته می‌شود. پارسی رایج‌ترین زبان در افغانستان و زبان مادری بیش از ۸۰ درصد مردم این کشور است. با توجه به این‌که زبان پارسی در افغانستان، حیثیت زبان میان‌جی را دارد و در کل، ۳۰ میلیون از شهروندان این کشور به آن تسلط دارند. تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ایماق‌ها گویش‌وران بومی زبان پارسی در افغانستان استند. (ویکی‌پدیا).

طرح مسأله

پیش از این‌که به مسأله «فارسی یا دری و تبعات تبدیل شدن عنوان فارسی به دری در افغانستان» بپردازم، لازم است در مورد این‌که دری زبان است یا لهجه بپردازم. در واقعیت امر، یکی از جنجالی‌ترین موضوع بر سر زبان این است که ما به اصطلاح یا واژه «دری» چگونه می‌نگریم. آیا این واژه در کنار واژه‌های پارسی از آن بار معنایی و تاریخی خود برخوردار است که در گستره بالنده‌گی و فرایند معنایی‌اش در حوزه ادبیات و زبان ما جا داشته یا از آن فقط به عنوان یک ترم سیاسی و بدون پشتوانه زبان‌شناسانه استفاده می‌شود؟

در این مقاله ارتباط هویت و زبان و «فارسی یا دری و تبعات تبدیل شدن عنوان فارسی به دری در افغانستان» را به بررسی می‌گیریم و با استناد به نظریه‌های کارشناسان این حوزه به پیش می‌رویم. این تحقیق از نوع کتابخانه‌ای است و به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. در این مقاله، ابتدا به خاستگاه زبان پارسی، فارسی دری و دری پرداخته شده است؛ سپس تبدیل شدن زبان فارسی دری به دری و همچنان به برخورد دولت‌های افغانستان و اتباع غیر پارسی زبان نسبت به زبان پارسی دری، پرداخته می‌شود.

پیشینه تحقیق

در باره زبان پارسی، پیشینه تاریخی، جایگاه فرهنگی و قلمرو زبان پارسی کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته شده است؛ اما به صورت خاص در باره «فارسی یا دری و تبعات تبدیل شدن عنوان فارسی به دری در افغانستان» کار قابل ملاحظه‌ای انجام نشده است. بنابراین نه تنها پارسی‌زبانان بلکه دیگر اقوام نیز باور دارند که زبان ما دری است نه فارسی. زبان‌شناسان و دانش‌گامیان ما هم پرده از روی این ابهام برداشته‌اند بلکه مبهم‌تر ساخته‌اند؛ زبان‌شناسانی که کتاب نوشته‌اند، در کتاب‌های خود از گرفتن نام مکمل زبان (پارسی دری) پرهیز کرده‌اند. ممکن از روی آگاهی بوده یا نا آگاهی ولی به باور من این مسأله ریشه در قوت استبداد و نوع سیاست‌گذاری دولت‌های افغانستان دارد و همچنان بیانگر این است که بزرگان ما تا چه اندازه بر معنویات خود نیندیشیده‌اند! کمتر آینده‌نگری را در کارهای بزرگان زبان و ادب افغانستانی می‌بینیم؛ چون اکثریت شان، دست‌نشانده، مزدبگیر و در کل مامور بوده‌اند. این گفته‌ها زمانی می‌تواند درستی خود را نشان دهد که خواننده‌گان نگاهی به کتاب‌های استادان دانشکده زبان و ادبیات فارسی بیندازند و کتاب‌های بخش زبان‌شناسی را مرور کند. زمانی که کتاب‌های دانش‌گاهی مان این‌گونه است و با زبان فارسی در سطح دانش‌گاه هم برخورد نادرست می‌شود؛ با این حال و وضعیت، هیچ لازم نمی‌بینم در مورد کتاب‌های درسی و آموزشی دبیرستان و مدرسه اشاره کنم... .

چیستی زبان

زبان در ماهیت خود پدیده است اجتماعی و در نفس خود موجب تداوم، پیش‌رفت و انکشاف جامعه می‌شود. همان‌گونه که جامعه تغییر و تکامل می‌نماید، زبان هم همواره در حال تحول و تکامل قرار دارد؛ یعنی هر زبانی در روند تاریخ، خود معروض به دگرگونی می‌شود. زبان‌های زنده پیوسته در سطوح واژه‌گان، تلفظ، دستور زبان و معنا تغییر می‌نماید و این‌گونه تغییر و دگرگونی، اجتناب‌ناپذیر بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی و چرایی ندارد. مین. (۱۳۹۱: ۱). بنابراین، نتیجه می‌گیریم که زبان مهم‌ترین وسیله افهام و تفهیم، رفع نیاز و ایجاد ارتباط بین افراد است. شکل‌گیری زبان تأثیر به‌سزایی در اندیشیدن و تحولات جامعه بشری دارد؛ اما زبان امر ثابت و ایستا نیست و به اثر تغییراتی که در طول تاریخ به آن وارد می‌شود، دچار دگرگونی و تحول می‌گردد. تحولات زبانی از نیازهای جامعه و دگرگونی بنیادهای اجتماعی مانند: رسم و رواج‌ها، قوانین اجتماعی، شغلی، نظام‌های سیاسی و شکل می‌گیرد و رونما می‌شود.

زبان و هویت

زبان بازگو کننده هویت انسان و جامعه منوط به وی است. مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انسان بر می‌گردد به هویت وی، هویت در بستر زبان شکل می‌گیرد و در فرآیند نوشتار یا گفتار می‌توان تا حدی به درک این هویت دست یافت. بی‌تردید درک هویت انسان بر بنیاد روش

روش‌شناسی، تنها در حوزه‌های دیگر مانند: هویت سیاسی، هویت روان‌شناختی، هویت فلسفی و... از مواردی استند که از طریق زبان به درک نسبی از هویت انسان کمک می‌کنند. زبان در فرایند بازگویی هویت به دو شیوه عمل می‌کند: نخست به شیوه گفتاری (زبان گفتار) و دوم به شیوه نوشتاری (زبان نوشتار). در زبان گفتار آنچه از زبان گوینده شنیده می‌شود، بازگویی هویت انسان در مرحله‌ای از شناخت است؛ یعنی از طریق زبان گفتار، درک ما از هویت پدید می‌آید و شناخت ما از هویت انسان شکل می‌گیرد. در شیوه دوم برای درک از هویت انسان گسترده‌تر است؛ زیرا مطالعه زبان نوشتار به گونه ژرف، فرصت بیش‌تری را برای شناخت از هویت انسان در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی، فلسفی و موارد دیگر را فراهم می‌سازد. زبان نوشتار افزون بر این‌که بازگو کننده نوعی هویت ادبی انسان است؛ درک ما را از روش فکری و هویت فلسفی انسان نیز تقویت می‌بخشد.

در واقعیت امر، هویت فرایند پاسخ‌گویی آگاهانه فرد به مجموعه‌ای از پرسش‌ها درباره خودش می‌باشد؛ مثلاً درباره گذشته‌اش و این‌که او کیست، کجا بوده، چه بوده، چه هست و به کدام قبیله و نژاد و یا ملتی تعلق دارد، منشأ اصلی‌اش کجاست و در تمدن جهان چه نقشی داشته است. شیخاوندی، (۱۳۹۷) بر این باور است که هویت بیان‌کننده مجموعه ویژه‌گی‌هایی است که امکان تعریف صریح یک شی یا اسم یک شخص را فراهم می‌آورد. برخی هویت را عبارت از معناداری جامعه دانسته‌اند، به این معنی که جامعه معنایی برای خودش قابل باشد، در چهارچوب آن عمل کند و در صورت از دست دادن این معنا و یا پدید آمدن گسیختگی در معناداری به هر دلیل با بحران هویت رو به رو شود. (رجایی، ۱۳۷۳).

فلسه نام‌گذاری زبان پارسی دری

زبان پارسی دری یکی از زبان‌های بسیار عمده گروه نو آریانی می‌باشد؛ چه از نظر گستره ساحة نفوس، چه از جهت شمار گوینده‌گان و چه از نگاه کثرت آثار دوره گذشته و معاصر، اطلاق تاجیکی در تاجیکستان، فارسی در ایران کنونی و پارسی دری در افغانستان به این زبان محض به لحاظ رعایت حدود و ثغور سیاسی در عصر حاضر است ورنه این اصطلاحات افاده کننده زبان واحد و مبین سه لهجه بزرگ این زبان می‌باشد. (بمین، ۱۳۹۱: ۱۴۹).

هرچند که زبان پربار پارسی دری را در ایران کنونی فارسی، در افغانستان دری و در تاجیکستان تاجیکی می‌گویند ولی در واقع منظور از یک زبان و افاده کننده آن است. یگانه مسأله‌ای که واکنش‌ها را برمی‌انگیزد، اطلاق دری بر زبان پارسی دری در افغانستان است. دری خواندن این زبان توسط افرادیست که زبان پارسی/فارسی/ فارسی دری، زبان مادری شان نیست و گوینده رسمی این زبان نیستند. این نوع نگاه و برخورد با زبان پارسی دری از زمانی بیش‌تر اوج گرفته است که فارسی‌ستیزان، این زبان را رسماً به عنوان زبان دری در قانون اساسی افغانستان ثبت نموده‌اند. کوچک‌ترین زد و بندهای سیاسی سبب اوج‌گیری این مسأله می‌شود و تعداد زیادی از افراد غیر مسلکی وارد میدان می‌شوند و نظرات غیر کارشناسانه و علمی ارایه می‌کنند؛ چون دست‌گاه قدرت و اختیار رسانه‌ها را در دست دارند و از این فرصت‌های طلایی بیش‌ترین استفاده را می‌برند.

اگر نگاه تخصصی‌تر به این مسأله داشته باشیم به حقیقت‌های تاریخی و زبان‌شناسی پی می‌بریم؛ آن هنگام متوجه خواهیم شد که واژه «دری» صفت زبان پارسی دری است و به تنهایی به قوم و طایفه و محل خاصی تعلق ندارد. واقعیت این است که اصطلاح دری، نام زبان نه بلکه صفت است برای زبان پارسی و کلمه پارسی یا به اصطلاح فارسی با ارتباط به این زبان، معنای آن را ندارد که واقعاً منسوب به ناحیه و ایالت «فارس» باشد؛ بلکه این کلمه ریشه در واژه «پرتوه» (پارتی) دارد.

واقعیت امر این است که واژه پارسی، نام زبانی است که در افغانستان، تاجیکستان و ایران کنونی با آن صحبت می‌شود و دنباله پارتی (پهلوی اشکانی) می‌باشد و این‌که به ایالت و ناحیه کوچک فارس منسوب باشد قابل تأمل است؛ زیرا کلمه پارسی اساساً خود از نام پارتیه، پارثی، پارسی می‌باشد. (همان: ۱۴۹).

وجه تسمیه زبان پارسی دری

در رابطه به تسمیه دری با ارتباط به پارسی دری، نظریه‌های متفاوتی ارائه شده است؛ گاهی آن را به دره نسبت داده‌اند یعنی زبان دره‌یی و (کبک دری) را مثال زده‌اند. گاهی هم اصطلاح دری را به تخاری نسبت داده‌اند چون زبان پرتوی در نواحی بلخ و بدخشان در اثر تأثیرپذیری از زبان سغدی و تخاری با تحول واژه تخاری: تخاری-تخری-نهری- بنام دری معروف شده است. تخاری‌ها، آریایی بودند و با ورود از نواحی بلخ و قسمت‌های مرکزی آریانا (افغانستان کنونی) منسوب شد و زبان آن‌ها با زبان سغدی آمیخته گردید. در مورد زبان تخری منبع‌های زیادی موجود است؛ برای اثبات هرچه بیش‌تر این مسأله، با آوردن یک مثال اکتفا می‌کنم: البیرونی و البشاری زبان استان میان بدخشان و بلخ را تخاری و نزدیک به زبان بلخی دانسته‌اند. این نظریه را احمد جاوید در مورد پیدایی و بالنده‌گی زبان دری نوشته است و در شماره سوم مجله خراسان به نشر رسیده است.

شاعران بزرگ پارسی‌گو در شعرهای شان به وصف این زبان پرداخته‌اند و واژه پارسی را به عنوان زبان و واژه دری را گاهی به عنوان زبان و گاهی هم به عنوان صفت زبان پارسی دری به‌کار برده‌اند. واژه دری، در کلام بعضی‌هاشان در مقام زبان آمده است و شاعر به توصیف‌گری نشسته است؛ البته این سلسله تا روزگار فعلی جریان دارد. شاعران معاصر نیز به این مسأله پرداخته‌اند و وصف این زبان گهربار، در کلام شان جلوه‌نمایی می‌کند. حافظ شیراز در وصف زبان پارسی دری می‌گوید: شکرشکن شوند همه طوطیان هند/زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود. ناصر خسرو بسیار رسالت‌مندانه حضور می‌یابد و به مدعیان دروغین می‌گوید: من آنم که در پای خوکان نریزم/مر این قیمتی در لفظ دری را. به چند نمونه دیگر توجه فرمایید و در ادامه چند نمونه‌یی از شاعران معاصر افغانستان را نیز می‌آورم:

ز نظم دلکش حافظ کسی شود آگاه

که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

حافظ

بفرمود تا پارسی دری

نبشتند و کوتاه شد داوری

فردوسی

نالهای کن عاشقانه درد محرومی مگو

پارسی‌گو ساعتی و ساعتی رومی بگو

مولانا

اندر این یک فن که داری وان طریق پارسی‌ست

دست دستِ توست کس را نیست با تو داوری

سنایی

چو با آدمی جفت گردد پری

نگوید پری جز به لفظِ دری

فرخی

و ایران و توران یکیست

از این مرز تا آن بسی راه نیست

فردوسی

اندر عرب، در عربی گوئی او گشاد

او باز کرد پارسیان را در دری

فرخی

«تاجیکی» یا «فارسی» یا خویش پنداری «دری»

این زبان پارسی را هرچه می‌خوانی بخوان

نجیب بارور.

تبدیل شدن پارسی به دری در افغانستان

زبان پارسی / فارسی دری، تا تصویب قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۴۳ شمسی، زبان گفتاری و دیوانی (به جز زبان پشتو و اوزبیک) بنام زبان فارسی یاد می‌گردید. در کتاب‌های دبیرستان کتاب درسی بنام «مضمون فارسی» تدریس می‌شد و اکثریت شهروندان، لفظ «دری» را نشنیده بودند و سخن خود را فارسی می‌نامیدند.

برای نخستین بار در قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۴۳ زبان پارسی را طرد کرده به جای آن صفت زبان دری را به عنوان زبان دری، با دو زبان رسمی کشور به تصویب رساندند. در فصل اول، ماده سوم آن آمده است: «از جمله زبان‌های افغانستان پشتو و دری زبان‌های رسمی می‌باشد». این تغییر و تبدیل، تنها انگیزه‌های سیاسی و تاریخی دارد و بس. نه تنها نگاه غیر فارسی‌وان‌ها، بلکه نگاه دولت و دولت مردان نسبت به زبان پارسی دری، نگاه مخرب و مغرضانه بوده است و تا جایی که دست و توان داشته‌اند از فارسی‌ستیزی دریغ نورزیده‌اند.

در سال ۱۳۴۳ تلاش صورت گرفت که فقط زبان پشتو به عنوان زبان رسمی دولت افغانستان قانونی شناخته شود. به این اقدام حکومت اعتراض صورت گرفت. زبان پشتو و زبان فارسی زبان رسمی دولت افغانستان شناخته شد؛ اما تأکید حکومت این بود که فارسی و دری دو زبان جدا است. بنابراین زبان فارسی بنام زبان دری ثبت شد. جدایی زبان فارسی و دری از این‌جا در افغانستان آغاز شد.

محمد گل خان مومند زبان فارسی را از معارف و دواير دولتی حذف کرد. یک دوره، تمام کتاب‌های معارف به زبان پشتو چاپ شد؛ اما از نظر فرهنگی امکان تطبیق نداشت؛ زیرا مردم زبان پشتو را نمی‌دانستند. این اقدام نیز ناکام ماند.

افرادی که به زبان فارسی صحبت کنند در افغانستان به آن افراد فارسی زبان یا فارسی‌وان می‌گویند. زبان اول تاجیک‌ها و هزاره‌ها فارسی است؛ اما مشخصاً فارسی زبان تاجیک‌ها و هزاره‌ها نیست؛ زیرا زبان اقوام متفاوت در ایران، آسیای میانه و افغانستان زبان فارسی است. بنابراین بهتر است حکومت، نهادهای حکومتی یا افراد مشخص در حکومت سیاست‌های تفرقه‌انگیز زبانی را در افغانستان دامن نزنند. دامن‌زدن به سیاست‌های تفرقه‌برانگیز زبانی و زبان‌ستیزانه در افغانستان عواقب بد اجتماعی و فرهنگی دارد. زبان فارسی از نظر فرهنگی در بین همه اقوام افغانستان تاثیرگذار است؛ امکان ندارد زبان فارسی را حذف کرد.

به نقل از گزارش BBC: یک اداره رسمی حکومت افغانستان در فورم‌هایش گزینه فارسی و تاجیکی را به عنوان زبان‌های خارجی افزود و بعداً حذف کرد. من معتقدم که این اقدام‌های متعصبانه و کورکورانه، ماهیت سیاسی دارد.

اگر حکومت زبان فارسی را به دری و فارسی جدا کند و بعد بگوید دری و فارسی دو زبان است؛ باز هم حکومتن به نتیجه‌ی مطلوب خود دست پیدا نمی‌کند. پس بهتر این است حکومت زبان‌های مردم افغانستان را زبان دولت افغانستان بداند و با زبان‌های مردم افغانستان برخورد دموکراتیک فرهنگی داشته باشد. حکومت‌ها دانسته‌اند و می‌دانند که زبان فارسی خارجی نیست. زبان فارسی زبان مردم افغانستان و زبان داخلی افغانستان است. خارجی خواندن زبان فارسی به این معنا است که به گویش‌وران زبان فارسی و فارسی‌وان‌های افغانستان خارجی گفته شود. (کشودن: ۱۴۰).

بحث جدایی دری از پارسی یا فارسی به فارسی‌ستیزان در افغانستان هم منجر می‌شود که به تحکیم جغرافیای زبانی در کشور تداوم بخشد، حتا در یک شهر. گفت‌وگو در جهت هم‌دیگرپذیری میان گروه‌های اجتماعی مستلزم زبان مشترک است، نه تنها برای حرف زدن، بل برای آموزش جمعی از دوره طفلی که افراد جامعه را در سطح مشابهی از آگاهی سیاسی و فرهنگی بار بیاورد. در نهایت اگرچه برخی از حلقات در افغانستان با تداوم بحث «دری جدا از فارسی»، شاید بتواند با نادیده گرفتن اعتراض‌ها به این سیاست، در کوتاه‌مدت به اهداف شومش برسند؛ اما چنین نادیده گرفتن‌ها پیامدش مرزبندی جدی گروهی در جامعه است که با تداوم کدورت در حافظه‌ها، زمانی اگر وارد میدان سیاست می‌شود به خون‌بارترین رخداد‌های میان گروهی می‌انجامد یا عادی‌ترین قدم‌های ملت‌سازی را با چالش مواجه می‌سازد. رفیع، کامبیز. (۱۳۹۹).

هرچند که پارسی‌گویان بخشنده‌گان عمرند و اهل خشونت و جنگ و نابه‌سامانی نیستند و هیچ‌گاهی خواستار خشونت نبوده‌اند. نمونه‌اش را در کلام مومن قناعت بخوانید و به بررسی و مداراگری اهل دل و اندیشه و خرد را به تماشا بنشینید:

قند جویی پند جویی ای جناب

هرچه می‌جویی بجو

بی‌کران بحری‌ست گوهر بی‌حساب

هرچه می‌جویی بجو

فارسی‌گویی، دری‌گویی ورا

هرچه می‌گویی بگو

لفظ شعر و دلبری گویی ورا

هرچه می‌گویی بگو

بهر من تنها زبان مادر است

همچو شیر مادر است. (شکورزاده: ۱۶-۱۷).

مدتی می‌شود که کنگره جهانی پارسی‌گویان «فرهنگستان» ایجاد کرده است؛ اعضای این فرهنگستان وظیفه دارند که واژه‌های بیگانه را جمع‌آوری کنند. کارهای سودمندی در این زمینه صورت گرفته است. واژه‌های زیادی گردآوری شده است و در حال معادل‌سازی هستیم. دکتر منصوره تدینی، تعدادی از واژه‌گان بیگانه را از لابه‌لای صحبت‌های دانش‌جویان افغانستانی جمع‌آوری کرده بود؛ وقتی واژه‌ها به بررسی و معادل‌سازی گذاشته شد، در هنگام بررسی و معادل‌سازی، متوجه شدم که چند واژه پشتو به عنوان واژه‌های بیگانه و نامأنوس آمده‌اند. محصل، پوهنتون، «محصلان» و... از جمله واژه‌هایی بود که معادل‌سازی نشده بودند؛ تنها به این دلیل که دکتر تدینی، معنی دقیق این واژه‌ها را نمی‌فهمید. وقتی معادل این واژه‌ها را نوشتم، خوش‌حال شد و تشکری کرد. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم: به همان اندازه‌ای که به‌کار بردن واژه‌های بیگانه در زبان فارسی دری ناپسند است، به‌کار بردن واژه‌های زبان پارسی دری نیز در دیگر زبان‌ها ساختارمند نیست؛ در حالی‌که زبان پارسی دری، واژه‌های زیادی را به زبان‌های اردو، انگلیسی، عربی و پشتو داده است و همین‌گونه گرفته است. مثلاً اگر یک پشتو زبان با زبان خود بگوید: «زه دانش‌گاه ته زمه»؛ «زه»، «ته» و «زمه» کلمه‌های پشتو هستند و «دانش‌گاه» واژه سجه پارسی دری. اگر این مسأله را برعکس کنید نیز همین‌گونه مزخرف می‌نماید. مثلاً بگویید: من پوهنتون می‌روم. واژه‌های «من» و «می‌روم» پارسی و «پوهنتون» واژه پشتو؛ پس اگر تخصصی‌تر به این مسأله نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این‌گونه جمله‌ها چقدر ناروشمند و ناساختارمند است.

اخیراً دولت افغانستان قانون‌هایی برای پالایش زبان پارسی دری در افغانستان گذاشته است. همچنین گاه جنجال‌هایی بر سر استفاده برخی از واژه‌ها، مانند: «دانش‌گاه» و «دانش‌کده» آمده است. شما شاهد بودید که واژه «دانش‌گاه» از لوح دروازه‌های دانش‌گاه‌های افغانستان برداشته شد و در عوض واژه «پوهنتون» اضافه گردید. این روی‌داد روح و روان اکثر فارسی‌زبانان افغانستان را خسته کرد و واکنش‌های زیادی هم در پی داشت. همچنان بازتاب گسترده رسانه‌یی داشت؛ اما بسیار زود به فراموشی سپرده شد و از حافظه‌های مان پاک گردید. سیاست پشتون‌سازی حکومتی در افغانستان در متون اداری این کشور نه تنها واژه‌های نوپای پشتو در نامه‌های اداری افغانستان حضور گسترده دارد؛ بلکه اکنون اکثریت نامه‌های اداری به آن زبان نوشته می‌شوند. طبق گزارشات رسانه‌ها، حتا فرمان‌های صادر شده است که نامه‌های اداری از این به بعد تنها با یک زبان (پشتو) نوشته شود در حالی‌که زبان فارسی هم در کنار پشتو و اوزبیک، زبان رسمی و اداری قلمداد می‌شود. به قول دکتر یعقوب یسنا: جامعه یک‌زبان، افسانه است؛ هیچ جامعه‌یی نه در گذشته و نه اکنون به صورت محض یک‌زبان نبوده است؛ بلکه کثرت زبانی و گویشی در جامعه وجود داشته است؛ مهم‌تر از همه این‌که ذات زبان بر تحول، انشعاب و کثرت استوار است که یک زبان در نهایت به زبان‌های متکثر می‌انجامد. اگر پیشینه زبان پارسی دری را در نظر بگیریم و به فلسفه نام‌گذاری این زبان توجه کنیم در می‌یابیم تنها زبانی که توانست به دربار راه پیدا کند و زبان دبیری و کتابت شد، زبان پارسی دری است. ۵۰۰ سال عمر این

زبان در دربار گذشته است و زبان شاهان و شاهزادهگان بوده است. بزرگترین آثار علمی به این زبان نوشته شده‌اند که اعتبار جهانی دارند...

بیشتر فارسی‌زبان‌های افغانستان در مناطق شمال، شرق، غرب و مرکز کشور زنده‌گی می‌کنند. فارسی دری، زبان پیشینه مردم استان‌های بدخشان، تخار، کاپیسا، بلخ، پروان، جوزجان، کابل، بغلان، پنج‌شیر، کهندهژ، سمنگان، بامیان، سرپل، غور، فراه و هرات به شمار می‌رود. اقلیت‌های بزرگ فارسی‌زبان پکتیا، ارزگان، جوزجان، قندهار، فاریاب، زابل، کنر، نیمروز، هلمند، لوگر و میدان وردک این کشور یافت می‌شوند.

لهجه‌های مختلفی از پارسی در افغانستان متداول است. از جمله هزاره‌گی، قندهاری، هراتی و کابلی... گویش فارسی متداول در هرات، بادغیس و فراه که با نام لهجه هراتی شناخته می‌شوند به گویش فارسی‌زبانان شمال خاوری ایران شباهت زیادی دارد و با گویش مرزنشینان ایران تقریباً یکی است. این گویش با گویش‌های رایج در استان‌های خراسان ایران در یک رده‌بندی قرار می‌گیرند. در فارسی افغانستان از واژه‌های ترکی، پشتو، روسی و انگلیسی تا حدودی استفاده می‌شود. به ویژه برای مفاهیم نو، استفاده‌ای از واژه‌های فارسی نمی‌شود و بیشتر از زبان‌های انگلیسی، عربی، ترکی، پشتو و اردو وام‌گرفته می‌شود. این وام‌گیری از روی ناگزیری و ناگنجایشی زبان پارسی دری نیست؛ بلکه به شکلی از اشکال «مُد» شده است. به باور بعضی‌ها، کاربرد واژه‌های بیگانه به ویژه واژه‌های انگلیسی، نوعی فخر فروشی و با کلاس بودن را نشان می‌دهد؛ طرف توهم‌زده است و فکر می‌کند با کاربرد این واژه‌ها شخص دانش‌آموخته و دانشمند معلوم می‌شوم و مردم عام مرا انگلیسی‌دان و نابغه زمان می‌پندارند.

نتیجه‌گیری

دری خواندن زبان پارسی/فارسی دری در افغانستان، ریشه در تعصبات قومی، برتری طلبی‌های قبیله‌وی و همچنان ریشه در تعصبات سمتی و مذهبی دارد. نگاه اکثر افغان‌ها نسبت به زبان پارسی دری، همیشه مغرضانه بوده است، در گفتار خود از واژه دری استفاده کرده‌اند و در عین حال در گفت‌وگوهای خودی، ما را «فارسی‌وان» خوانده‌اند. گروه حاکم در قدرت نیز کوشش کرده است که زبان پارسی را در حاشیه قرار دهند و بارها خواسته‌اند که بر پیکر این «گشن‌بیخ» زبان‌ها وارد کنند. زبان پارسی دری، زبان تمدن و فرهنگ، زبان دبیری و کتابت، زبان دره و دربار است. زبانیست که از هر باد و باران هرزه در امان است و هیچ‌گاهی خطری تهدید نمی‌کند.

به قول کورش صفوی: زبان پارسی یکی از زبان‌های سازنده مثل دیگر زبان‌های زنده دنیاست تا زمانی که سخن‌گویی داشته باشد، از بین نمی‌رود... ارزش‌گرایانی شبیه فردوسی بزرگ، آمدند و داشته‌های مادی و معنوی خود را فدای این زبان کردند: **بسی رنج بردم در این سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی.** در نهایت امر، برای مان این‌گونه اطمینان دادند و به دیار رفته‌گان شتافتند: **پی افگندم از نظم کاخ بلند/ که از باد و بارانش ناید گزند.**

میرزاشکورزاده در کتاب «پرنیان و حریر و ابریشم» می‌نویسد: زبان فارسی دری زبان اهل بهشت است. با استناد از برهان قاطع این حدیث از رسول اکرم (ص) بوده است که پیرامون انتساب آن به حضرت محمد (ص) بعضی از دانش‌مندان شک داشته‌اند و اما بنابه فرموده عنصری: **چو با آدمی جفت گردد پری/انگوید پری جز به لفظ دری.** می‌توان حدس زد که شاعر با تکیه بر آن حدیث نبوی بیت بزرگ افتخارانگیز خود را گفته است. خردمند روان‌شاد در ادامه این مطلب فارسی را زبان پریان، زبان اهل بهشت، زبان زنده‌ساز و زنده‌نگهدار عجم، زبان پیروز بر غاصبان عرب، زبان نجیب‌زاده‌گان مثل نظامی، زبان روحیه علامه اقبال و... نامیده بخارا و سمرقند و بلخ و خراسان را مهدزایش و بالاش و گسترش این زبان می‌شمارد و در شعری به نام

ملک سنگستان و ما بی‌سنگریم، بر این نکته با لحن تند تأکید می‌ورزد که: **تاجیک و ایرانی و افغان چرا/ ما در این دنیا که از یک مادریم؟! (همان: ۱۷).**

هرچند راه حل و منطقی بر این مسأله نمی‌بینم ولی در نهایت باید تلاش صورت گیرد که جامعه به سوی انسانی شدن در حرکت شود؛ آینده‌گان به زبان یک‌دیگر خود ارزش و اهمیت قایل شوند و به عنوان یک انسان برخورد و مراوده داشته باشند. یگانه‌گزینه‌ای که سبب تقویت زبان پارسی دری می‌شود، تولید متن و معنا است. خوش‌بختانه نویسندگان متعهدی در این زمینه قلم می‌زنند و اندیشه‌ورزی می‌کنند. کارهای جوان‌ترها قابل تمجید و ستایش است، باید برای جوان‌ها فرصت و امکان بالنده‌گی داده شود تا بر معنویات بیندیشند و بر ارزش‌های خود متکی باشند و عمق ببخشند.

انسان معاصر باید از این زد و بندهای ناپسند و ریشه در خرافات دست بردارد و بر انسان‌گرایی و انسان‌مندی بیندیشد و انسان‌گرایی را ترویج کند. مرزها را درنوردد و برای ایجاد «اتحادیه جهانی پارسی‌گویان» فکر کنند و راهی بسنجند. این اتحادیه اگر ایجاد شود، زبان پارسی دری را پربارتر و مقاوم‌تر می‌سازد، راهکارهای علمی و سازنده ارائه نمایند و این زبان گهربار را از شر خذف‌پروران در امان نمایند.

سرچشمه

- شکورزاده، میرزا. (۱۳۸۲). پرنیان و حریر و ابریشم. تهران: انتشارات عرفان.
- عالمی، عالم‌پور. (۱۴۰۰). یعقوب یسنا از دیدگاه منتقدان. کابل: انتشارات مقصودی.
- علی‌نژاد، سیروس. (۱۳۲۴). زبان فارسی در چند گفت‌وگو. تهران: نشر آگاه
- یسنا، یعقوب. (۱۳۹۹). گشودن. کابل: انتشارات مقصودی.
- یمین، حسین. (۱۳۹۱). تاریخچه زبان پارسی دری. کابل: انتشارات سعید.
- ابوالحسنی، زهرا. (۱۳۹۶). هویت زبانی-قومی به مثابه هویت ملی.
- باقری و محمد. (۱۳۹۲). نقش زبان در هویت ملی. از سایت خبرگزاری مهر.
- سایت ویکی‌نسک. (۱۴۰۰). جای‌گاه زبان فارسی در افغانستان/آیا دری و فارسی دو زبان است؟
- سایت جاودان. (۱۳۸۸). زبان و هویت.
- میرزایی و همکاران. (۱۳۹۰-۱۳۹۱). بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی و هویت قومی.

